

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 1 – ENERO 1998

La demanda en la ejecución hipotecaria

El Ministerio Fiscal en Italia

Delitos de injuria y calumnia: aspectos procesales

so a la LOPJ me parece rechazable (aunque en este caso, lo procedente haya sido efectivamente su aplicación), en tanto que, tomado como costumbre, puede llevar a ignorar las normas convencionales —de aplicación preferente— por no plantearse su búsqueda y aplicación, lo que supondría una clara infracción del esquema de fuentes del Derecho vigente en nuestro Ordenamiento.

Sea como fuere, el art. 25 LOPJ señala en su apartado 3.º que «En el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España». En consecuencia, dado que el Instituto Renano de la Seguridad Social ni es una entidad española, ni tiene, presumiblemente, domicilio, agencia, delegación o representación de otro tipo en España, sostiene acertadamente el Tribunal Superior de Justicia la falta de competencia de los Jueces y Tribunales españoles para conocer de la demanda en cuestión.

2) Junto a la de la competencia internacional, también es de importancia otra cuestión, de índole aparentemente menor, y que se recoge en el último fundamento de la sentencia: la relativa a la asistencia jurídica gratuita. El art. 2.d) de la Ley 1/1996 señala que tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita «en el orden jurisdiccional social, para la defensa en juicio, además, los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social». Pues bien, la sentencia realiza una interpretación extensiva del supuesto de esta norma, ya que entiende que «el hecho de que el demandante litigue invocando la condición de beneficiario de un sistema de Seguridad Social, aunque no sea del nuestro, conlleva que disfrute del beneficio de justicia gratuita».

¿Está justificada esta interpretación? El tenor literal de la Ley no está claro que la permita, sobre todo teniendo en cuenta que el texto legal emplea el artículo determinado «el sistema de Seguridad Social», mientras que la sentencia acude al indeterminado «un sistema de Seguridad Social». No parece, por tanto, correcto que la extensión del beneficio pueda lícitamente llevarse a cabo, como hace la sentencia, tomando como base unos términos (en concreto, el artículo indeterminado «un sistema») que no son los legales. Lo cierto es que la fórmula legal («el sistema») es, sin duda, más restrictiva, y parece referirse al sistema español de Seguridad Social, en el que se integran las personas enumeradas en el art. 7 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDLeg. 1/1994, de 20 de junio). Ahora bien, a pesar del tenor literal del precepto, me parece lícita la interpretación extensiva apuntada en la sentencia si se atiende a criterios teleológicos, en particular teniendo en cuenta que la gratuidad es uno de los principios que informan el proceso laboral (Exposición de Motivos de la LPL, apartado II), así como la especial tutela que las normas procesales laborales dispensan, además de al trabajador, al beneficiario de la Seguridad Social, cuando litiga en calidad de tal. Esta solución es extrapolable a aquellos supuestos en que pueda válidamente demandarse en España a una Entidad gestora de un sistema de Seguridad Social extranjero.

Fernando Gascón Inchausti
Universidad Complutense

§ 114. Explotaciones Agrícolas Marsal, S.L. TS 3.ª S 24 junio 1997

96

§ 114.—COSA JUZGADA Y EXPROPIACION FORZOSA

Administración del Estado c. Explotaciones Agrícolas Marsal, S.L.

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Sexta).

Sentencia de 24 de junio de 1997, recurso núm. 7375-1992.

Contencioso-administrativo: recurso de apelación (recurso de lesividad frente a retasaciones de justiprecio de fincas expropiadas).

Magistrado Ponente: Mateos García.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La Administración del Estado presentó un recurso de lesividad frente a sendos acuerdos de 19 de abril y 10 de julio de 1985 del Jurado Provincial de Expropiación de Barcelona por los que se definía en reta-

sación el justo precio de diversas fincas expropiadas. Dichos acuerdos habían sido ya objeto de un recurso contencioso-administrativo presentado por la expropiada —demandada después en el proceso de lesividad—, que fue desestimado por sentencia de 26 de mayo de 1988. En el recurso de lesividad la demandada alegó cosa juzgada. La Sala de primera instancia desestimó dicha alegación, entró en el fondo y desestimó el recurso. Presentado recurso de apelación por la Administración del Estado, la Sala tercera del Tribunal Supremo examina de oficio la existencia de cosa juzgada. El Sr. Peces Morate formula voto particular.

Fallo

Se revoca y deja sin efecto la sentencia recurrida y se declara la inadmisibilidad del recurso de lesividad, sin hacer pronunciamiento sobre las costas causadas en ninguna de las instancias.

Fundamentos de Derecho

Primero: Es objeto de impugnación, en la presente apelación, la sentencia de la Sección 1.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en cuya virtud y rechazando la causa de inadmisibilidad opuesta por la parte demandada por cosa juzgada, desestimó el recurso núm. 2287/1987 de lesividad promovido por el Abogado del Estado contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de Barcelona, de fecha 19 de abril y 10 de julio de 1985, definidores en retasación del justo precio correspondiente a las fincas expropiadas, y, para basamentar la petición revocatoria articulada, el defensor de la Administración aduce sustancialmente que las resoluciones administrativas impugnadas inciden en manifiestos errores que demandan su anulación, pues, sobre no aparecer suficientemente motivadas, resulta desconocida en ellas la naturaleza propia de la retasación, que no es una revalorización o actualización monetaria, sino una verdadera nueva valoración, para a seguido reputar también inaceptable el dictamen pericial emitido en el período probatorio abierto en el proceso, debiendo finalmente señalarse en este primario planteamiento de la problemática decisoria suscitada, que, según relata la Sala de primera instancia, el expropiado, parte demandada en el proceso de lesividad y recurrida en esta alzada jurisdiccional, promovió contra los mismos acuerdos administrativos, puestos ahora en tela de juicio, el recurso contencioso-administrativo núm. 1284/1985, en el cual, el Abogado del Estado, como parte demandada, reputó ajustadas a dere-

cho y correctas las resoluciones hoy cuestionadas, y fue dictada sentencia, en 26 de mayo de 1988, que ganó firmeza, aceptando tal planteamiento y desestimando, en consecuencia, la demanda.

Segundo: El trascendente hecho que hemos resaltado en el fundamento anterior, *in fine*, esto es, que los mismos actos impugnados en el proceso de que trae causa la presente apelación fueron ya objeto propio de un recurso contencioso-administrativo promovido por la parte expropiada y demandada en el proceso actual de lesividad, que abocó en la sentencia firme de 26 de mayo de 1988, aquel hecho, decimos, puesto de relieve en esta alzada, como lo había sido en el proceso extrayendo las consecuencias correspondientes, nos impone el examen previo en esta decisión, de la causa de inadmisibilidad que ha sido desestimada por la Sala de primera instancia en razón de no entender concurrente, para apreciar la cosa juzgada, la idéntica calidad en uno y otro proceso de las partes intervinientes, habida cuenta que estamos en presencia de una cuestión de orden público, afectante al principio constitucional de la seguridad jurídica apreciable de oficio (sentencia de 30 de Marzo de 1985), según hemos venido reiterando en doctrina ya sancionada por el Tribunal Constitucional al expresar literalmente que «si los órganos judiciales tienen la obligación de pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, es evidente que esta exigencia resulta más inexcusable en casos... en (los) que la cuestión invocada por una de las partes es nada menos que la inadmisibilidad del recurso, tema central, de orden

público procesal sobre el que descansa la existencia misma del procedimiento y la solución material que en éste pueda darse al litigio» (sentencia 116/1986).

Tercero: El criterio que incorpora la sentencia impugnada, en orden al aludido obstáculo procesal para el enjuiciamiento del fondo del asunto planteado, no puede ser compartido en la presente decisión, pues aunque sea cierto que el art. 1252 CC exige, para la apreciación de la cosa juzgada, no sólo la identidad de las cosas, las causas y las personas de los litigantes, sino también que éstos participen en uno y otro proceso con la misma calidad, cosa que desde luego no ocurre en el supuesto que enjuiciamos, pues la Administración actuó en el pleito anterior como demandada y en el actual como demandante, no lo es menos, y así debemos proclamarlo ahora, frente a la aislada sentencia dictada por esta Sala en 7 de noviembre de 1996, la cual tuvo en cuenta el relevante y trascendental hecho de que la parte actora en el proceso en el que se opuso la cosa juzgada no había tenido la ocasión de intervenir en el anterior donde se dictó la sentencia base de aquella excepción causándole indefensión, que según tiene ya declarado este Tribunal (auto de 31 de marzo de 1967 y sentencias de 29 de abril de 1963, 11 de octubre de 1969, 20 de abril de 1970 y 11 de abril de 1972) «el hecho de no haber tenido en una y otra litis la misma posición procesal, es decir la de actor y demandado, no trasciende a la estimación de la cosa juzgada, si son idénticas las cosas que se discuten y las causas; que legitimados además ambos litigantes por un título común,

cual es la expropiación efectuada, fundando o razonando sus pretensiones de rectificación del justiprecio en no haberse practicado o señalado con sujeción a las normas de valoración establecidas en la legislación la confrontación de lo resuelto en la sentencia, con la que se pide en el segundo pleito, evidencian que existe una unidad o identidad completa entre ambos, siendo igual la relación jurídica que fue materia del anterior, dándose la triple similitud que exige el art. 1252 CC para apreciar la cosa juzgada alegada...» (sentencia de 29 de abril de 1963), habiéndose de otra parte declarado también por este Tribunal Supremo, en la sentencia ya citada de 11 de abril de 1972, que «el proceso de lesividad mediante el que la Administración General combate el acuerdo del Jurado de Expropiación, de carácter administrativo, pero dotado de una independencia que permite a la Administración oponerse al contenido de sus decisiones conforme a lo previsto en el art. 126 LEF, pierde su justificación, cuando, acerca del acto de que se trate, ha sido ya interpuesto (aquí ya decidido) en el momento de dictar la sentencia apelada un recurso contencioso... porque lo contrario significaría una duplicidad de actuación en relación con un mismo asunto, al ser iguales en ambos procesos los litigantes, las pretensiones debatidas y las causas a que obedecen: en síntesis, el valor de los bienes expropiados, circunstancia que impide un nuevo pronunciamiento sobre una pretensión ya satisfecha, porque la identidad de los sujetos subsiste a pesar de la alteración operada en la posición procesal de las partes en uno y otro recurso y la sutileza de que lo que se planteó en el primer proceso afectó a sí la tasación del Jurado fue inferior a la procedente, mientras que el segundo se circunscribe a si es superior a la que en derecho corresponda, son matices que se desvanecen frente al justiprecio ya irrefragable, señalado en la sentencia definitiva».

Cuarto: En armonía con la doctrina jurisprudencial que dejamos transcrita, íntegramente aplicable al supuesto enjuiciado, por cuanto el Abogado del Estado interpuso el especial recurso de lesividad frente a los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación de Barcelona, ya sometidos al control

jurisdiccional y cuya conformidad a derecho fue proclamada en la sentencia firme dictada en proceso, en el que había actuado como parte demandada el propio defensor de la Administración, interesando la desestimación de la demanda formulada por la parte expropiada, por reputar conformes a derecho las resoluciones impugnadas, en consecuencia con tal doctrina decimos, y para no contrariar la cosa juzgada, es por lo que procede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, advirtiendo que ya la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado había llamado expresamente la atención sobre las dudas que tenía en orden a que prosperara el recurso por motivos procesales en su día interpuesto, y no siendo de apreciar especiales motivos que aconsejen la imposición de las costas causadas en ninguna de las instancias.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO SR. PECES MORATE

Primero: Disentimos de la decisión de la Sala que declara inadmisibile el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Barcelona, de fechas 19 de abril y 10 de julio de 1985, determinantes del justiprecio que, en retasación, correspondía a unas concretas fincas expropiadas, una vez declarados lesivos por la Administración recurrente los citados acuerdos, por considerar, en virtud de las razones que seguidamente exponemos, que debe ser rechazada, como hizo la Sala de primera instancia, la causa de inadmisibilidad planteada por la entidad demandada, y, en consecuencia, se ha de conocer de la cuestión de fondo suscitada, que no es otra que la corrección o incorrección jurídica del justo precio fijado en la retasación.

Segundo: Esta Sala del Tribunal Supremo, en contra del parecer del Tribunal a quo, entiende que existe cosa juzgada por haberse seguido otro proceso a instancia de la entidad ahora demandada, en el que se dictó sentencia declarando los acuerdos del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, objeto de este nuevo juicio, ajustados a derecho, en el

que fue parte demandada la Administración del Estado, representada por el Abogado del Estado.

Tercero: Discrepamos del criterio mayoritario de esta Sala no sólo porque la calidad con la que intervinieron en uno y otro proceso las partes, Administración del Estado y entidad titular de los bienes y derechos expropiados, fue distinta (en el primero aquélla es demandada y ésta demandante y en el segundo a la inversa), razón aducida por la Sala de primera instancia para rechazar la concurrencia de la cosa juzgada, sino porque la sentencia dictada en el primer juicio, en el que se pedía por la entidad expropiada que se elevase el justiprecio de los bienes, se limitó a pronunciarse acerca de que no era ajustado a derecho el incremento del justo precio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, de manera que, como en este nuevo proceso de lo que se trata es de resolver si es o no conforme a derecho reducirlo, no cabe sostener que exista cosa juzgada.

Si, por el contrario, en aquel primer proceso el Tribunal hubiese declarado que el justiprecio debía ser incrementado, tal pronunciamiento, como incompatible con el ahora pretendido por el Abogado del Estado en orden a que se reduzca, constituiría cosa juzgada en el presente, pero, no habiendo sido así, se debe ahora resolver acerca de la reducción pretendida, pues tal cuestión no pudo ser objeto de primer juicio en el que exclusivamente se dirimió si procedía o no aumentar el justiprecio, resolviéndose que no era dicho aumento ajustado a derecho.

Cuarto: Es cierto que, a fin de evitar problemas o conflictos como el ahora planteado, tanto las partes como el Tribunal deberían hacer, conforme a los arts. 44 y 47 LJCA, uso de la facultad de pedir y ordenar la acumulación de los procesos en que se dirimen las acciones impugnatorias de un mismo acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, pero, si así no hubiese sido, no cabe, sin más, apreciar la existencia de cosa juzgada porque uno de los procesos se haya resuelto antes que el otro, ya que tienen causas diferentes, según hemos dicho, al pretenderse en uno incrementar el justiprecio y en el otro reducirlo, de manera

que, sólo cuando la sentencia dictada en el primer proceso accediese a elevar o disminuir el justiprecio, en el segundo no cabría pronunciarse en forma contradictoria con lo resuelto en el primero decidiendo lo opuesto, pero, en este caso, no se ha producido esta situación de contradicción, ya que la sentencia dictada en el primer juicio se limitó a declarar que no era conforme a derecho elevar el justiprecio, habiendo, por tanto, quedado imprejuizada la pretensión de si sería justo el reducirlo, sobre la que la parte interesada tiene legítimo derecho a que nos pronunciemos.

Este, además, es el criterio que tanto los Tribunales de instancia como este Alto Tribunal han venido manteniendo en los innumerables recursos contencioso-administrativos interpuestos separadamente por quien tiene derecho a percibir el justiprecio y por quien ha de pagarlo, y, como muestra de ello, se puede citar la doctrina recogida en la reciente sentencia de esta Sala, de fecha 12 de abril de 1997 (recurso de apelación núm. 558/1992, FJ 2.º), en la que, al no accederse a la reducción de las indemnizaciones fijadas en favor de los arrendatarios por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, se declaró que ello era sin perjuicio de que en el otro proceso, seguido a instancia de los arrendatarios, en el que era parte la misma beneficiaria de la expropiación, se estimase el recurso contencioso-administrativo interpuesto por aquéllos y se accediese a elevar dichas indemnizaciones, lo cual no supondría contradicción alguna, pues, dadas las acciones ejercitadas, en el primer juicio se dirime si han de reducirse las indemnizaciones y en el otro si han de elevarse, y, por consiguiente, si en el primero incoado y

tramitado se desestima la reducción, no existe obstáculo para decidir en el segundo la procedencia del aumento.

Quinto: No comparto, pues, la afirmación hecha en la sentencia de 11 de abril de 1972, que se transcribe en la ahora dictada como fundamento de la decisión, en la que se califica de sutileza intrascendente el que en un proceso se dirimiese si el justiprecio fijado por el Jurado debía ser superior y en el otro si fue inferior al precedente, porque precisamente en ello está el núcleo de la cuestión, al no haber podido cada una de las partes plantear en el otro juicio, en el que no fue demandante, su desacuerdo con la decisión del Jurado, y, en consecuencia, no se trata, como aquella sentencia expresa, de un matiz sino de un dato definitivo y decisivo, pues sólo si en el primer proceso se hubiese modificado el justiprecio al alza o a la baja, el segundo vendría condicionado por lo resuelto en el primero, mientras que, si no se hubiese accedido a elevarlo o a disminuirlo, cabría en el segundo conceder la modificación interesada porque, aunque el Tribunal hubiese declarado que el acuerdo del Jurado era ajustado a derecho, tal declaración no tiene un carácter absoluto sino que se efectúa teniendo en cuenta exclusivamente la pretensión desestimada de la parte demandante.

Sexto: Tampoco me parece exacto sostener que, una vez interpuesto recurso contencioso-administrativo contra un determinado acto, la Administración no pueda proceder a declararlo lesivo conforme a lo dispuesto por los arts. 110.1 LPA (ahora art. 103.2 LRJAP) y 56 LJCA, ya que en el supuesto de acuerdos de los Jurados Provinciales de Expropia-

ción, como el que nos ocupa, no cabe obstaculizar la declaración de lesividad a la Administración, a fin de impugnar después el acuerdo de dicho Jurado, por el hecho de que el expropiado haya interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el mismo acuerdo por considerar que el justiprecio fijado es inferior al que debería pagarse, ya que, de lo contrario, se dejaría indefensa a la Administración beneficiaria, obligada al pago, para someter a la decisión jurisdiccional su planteamiento de ser excesivo tal justiprecio, vulnerando con ello lo dispuesto por el citado art. 56 LJCA.

Séptimo: Cuestión diferente será la inoperancia de la impugnación jurisdiccional de la Administración si el Tribunal, al conocer del recurso contencioso-administrativo del expropiado, hubiera decidido que el justiprecio fijado por el Jurado no era ajustado a derecho y lo elevase, porque, en tal caso, la resolución jurisdiccional constituiría cosa juzgada pues, declarada conforme a derecho la subida, no cabe conocer de una acción encaminada a disminuirlo.

Por las razones expuestas considero que, contrariamente a lo resuelto por esta Sala, se debe rechazar la causa de inadmisión, por cosa juzgada, planteada por la entidad demandada y ahora apelada, y, confirmando en tal extremo la sentencia recurrida, se debería haber entrado a conocer, como hizo el Tribunal a quo, si el justiprecio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, al proceder a la retasación, es o no ajustado a derecho en virtud de los motivos esgrimidos en su apelación por el Abogado del Estado.

COMENTARIO

En esta sentencia se plantea un interesante problema de límites objetivos de la cosa juzgada contencioso-administrativa (sobre el tema, en general, *vid.* Andrés DE LA OLIVA SANTOS, *Sobre la cosa juzgada*, Madrid, 1991), cuya relevancia práctica es notable, pues no son pocos los casos en que frente a una fijación de justiprecio en expropiación —o una retasación— se producen simultáneamente o sucesivamente el recurso ante los Tribunales del expropiado, de un lado, y de la Administración —previa declaración de lesividad— o del beneficiario de la expropiación, de otro.

En el examen del problema planteado, la Sala acierta al afirmar que la cosa juzgada se da con independencia de la posición procesal de las partes, es decir, que hay cosa juzgada aunque las partes ocupen posiciones distintas en el segundo proceso. Puede haber cosa juzgada aunque en el segundo proceso ocupe la posición de demandante quien fue demandado en el primero y viceversa. La irrelevancia de la posición procesal a los efectos de apreciar cosa juzgada —o para apreciar litispendencia— es criterio unánime en la doctrina y en la jurisprudencia.

La cuestión problemática no es ésta. La cuestión es si entre las acciones ejercitadas en ambos procesos existe la identidad objetiva necesaria para que se dé la cosa juzgada. En el primer proceso el expropiado ejercitó una pretensión tendente a que se declarase la ilicitud de la valoración practicada y se elevase la misma. La pretensión fue desestimada y se declaró la corrección de la valoración realizada. En el segundo proceso la Administración, previa declaración de lesividad, ejercita una pretensión tendente a que se declare la ilicitud de la valoración realizada y que se reduzca la misma. Obviamente entre la *res iudicata* y la *res iudicanda* existe una parcial identidad, porque, de un lado, la *causa petendi* es la misma —pues la causa de pedir no es sino, para resumir, el valor de los bienes expropiados— y, de otro lado, en ambos casos el *petitum* abarca la declaración de que el acuerdo del Jurado de Expropiación es contrario al ordenamiento jurídico. Ahora bien, el *petitum* principal de cada una de las dos pretensiones es distinto: en la primera, que se eleve la valoración; en la segunda, que se reduzca. Y esto, pese a lo que diga la sentencia, no es ninguna *sutileza*. Tiene razón el Magistrado discrepante al señalar en su voto particular que «la sentencia dictada en el primer juicio, en el que se pedía por la entidad expropiada que se elevase el justiprecio de los bienes, se limitó a pronunciarse acerca de que no era ajustado a derecho el incremento del justo precio fijado por el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, de manera que, como en este nuevo proceso de lo que se trata es de resolver si es o no conforme a derecho reducirlo, no cabe sostener que exista cosa juzgada». La primera sentencia no declaró la conformidad a derecho de la valoración realizada a todos los efectos, sino únicamente a los efectos de no incrementarla. Me parece que lo que late aquí es la concepción del contencioso-administrativo como proceso al acto, que en este caso se convierte en especialmente perversa: como la conformidad a derecho de los acuerdos del Jurado fue declarada en la sentencia anterior, sobre ello hay cosa juzgada. En una concepción del contencioso-administrativo como jurisdicción enjuiciadora de pretensiones esta confusión no se da: en el primer proceso sólo se enjuició la procedencia o improcedencia de elevar la valoración del bien expropiado. Nada más. En la sentencia se aduce que en el primer proceso «había actuado como parte demandada el propio defensor de la Administración, interesando la desestimación de la demanda formulada por la parte expropiada, por reputar conformes a derecho las resoluciones impugnadas». Pero —y he aquí el *quid* de la cuestión— la parte demandada en el primer proceso se limitó a sostener la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas, sencillamente porque no podía hacer otra cosa. El problema es lisa y llanamente que en el proceso contencioso-administrativo no cabe reconvencción, ni por parte de la Administración ni por parte de los particulares codemandados, y que, sin embargo, fundado en la ilegalidad de un mismo acto administrativo pueden formularse simultáneamente (o incluso sucesivamente, como en el caso del proceso de lesividad) pretensiones conexas y opuestas. La única solución que la ley procesal contencioso-administrativa da a este problema es la acumulación de procesos. Pero cuando dicha acumulación no se haya producido —por no haber sido solicitada, por no haber sido acordada o por resultar ya imposible—, lo que no cabe es apreciar cosa juzgada, porque por definición dos pretensiones contrapuestas, aun basándose en la ilicitud de un mismo acto administrativo, nunca pueden ser idénticas. Posiblemente cabría postular *de lege ferenda* una solución que haga posible un solo pronunciamiento, sin dejarlo al albur de que se produzca o no una acumulación de autos; solución que pasaría por permitir o aun obligar a la Administración o a los particulares codemandados a formular las pretensiones reconventionales conexas que pudieran hacer valer. Pero, al margen de esa posible solución *de lege ferenda*, *de lege lata* no cabe sino aceptar que no hay cosa juzgada porque las pretensiones no son idénticas, sino conexas, y que sobre las mismas, por tanto, pueden recaer decisiones contradictorias. Ese riesgo siempre se da cuando dos pretensiones conexas son enjuiciadas separadamente. El riesgo en el tema que nos ocupa es aún mayor si se tiene en cuenta que la solución que estoy postulando debe aplicarse no sólo en aquellos casos en que el previo recurso contencioso-administrativo fue desestimado, sino también y principalmente en los casos en que fue estimado. Es decir, la ausencia de cosa juzgada debería haber sido apreciada incluso aunque en el previo contencioso-administrativo se hubiese estimado la pretensión del expropiado. Evidentemente, como señala Jesús GONZALEZ PEREZ (*Manual de Derecho procesal administrativo*, 2.ª ed., Madrid, 1992, págs. 388-389), «una vez que el Tribunal ha estimado que no era correcto el acuerdo de justo precio y lo ha anulado fijando uno superior, la estimación de la pretensión deducida en el otro proceso —el que solicita la reducción del justo precio— encontrará el obstáculo de la sentencia ya dictada. Pues la fijación de un nuevo justo precio implicaría un pronunciamiento contradictorio con el del fallo ya dictado». Ahora bien, ese obstáculo será fáctico o psicológico, pero no jurídico, es decir, no será el obstáculo de la cosa juzgada, pues no puede existir una vinculación jurídica del juez del segundo pro-

§ 114. Explotaciones Agrícolas Marsal, S.L. TS 3.ª S 24 junio 1997

ceso ni negativa o excluyente ni positiva o prejudicial a lo decidido en el primer proceso, porque en el primer proceso la pretensión de reducción de la valoración no sólo no fue formulada, sino lo que es más importante, no pudo ser formulada. Cuestión distinta, como ya he dicho, es que la solución a la que aboca este sistema sea indeseable, pero en tal caso la solución debe buscarse en permitir que la pretensión contradictoria sea hecha valer en el primer proceso.

Debe, finalmente, resaltarse que el pronunciamiento de la Sala sobre la existencia de cosa juzgada se produce de oficio, puesto que el recurso había sido presentado por el Abogado del Estado. Que el tratamiento procesal de la cosa juzgada abarca su apreciabilidad de oficio ofrece pocas dudas.

I. Díez-Picazo

§ 115. Rodríguez Muiños. TS 3.ª S 11 junio 1997

§ 115.—INCONSTITUCIONALIDAD SOBREVENIDA DEL LIMITE CUANTITATIVO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 126.2 DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN FORZOSA

María Rodríguez Muiños c. Administración General del Estado (Ministerio de Transportes Turismo y Comunicaciones).

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Sexta).

Sentencia de 11 de junio de 1997, recurso núm. 6839-1992.

Contencioso administrativo: recurso de apelación (lesión inferior a 1/6 en fijación de justiprecio en expropiación forzosa).

Magistrado Ponente: Xiol Ríos.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

El Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones expropió una finca de la Sra. Rodríguez Muiños con motivo de las obras de ampliación del aeropuerto de Alvedro. La expropiada aceptó y se le abonó el valor del suelo, pero no hubo acuerdo en cuanto al valor del suelo. El Jurado de Expropiación, en un primer acuerdo, fijó el justiprecio en 5.347.695 pesetas más afección. Interpuesto recurso de reposición, el Jurado lo estimó y, en un segundo acuerdo, fijó el justiprecio en 7.388.695 pesetas, si bien mientras en el primer acuerdo un pozo anillado se valoró en 200.000 pesetas, en el segundo se valoró en 175.000 pesetas. La Sra. Rodríguez Muiños presentó entonces recurso contencioso-administrativo alegando reformatio in peius (por la diferencia de valoración en cuanto al pozo) y la omisión de ciertos conceptos (como el teléfono y la traída de aguas) incluidos en la hoja de aprecio del expropiado. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia estimó la demanda, declaró nulo el acuerdo y fijó el justiprecio en 8.694.630 pesetas, incluido el 5 por ciento por premio de afección, más los intereses legales de la suma pendiente de pago a contar a partir de los seis meses del inicio del procedimiento expropiatorio. El Abogado del Estado había alegado como causa de inadmisibilidad de la demanda, con base en el artículo 126 de la Ley de Expropiación Forzosa, que la lesión alegada era inferior a la sexta parte de la cantidad reclamada. La Sala desestimó dicha causa de inadmisibilidad por considerar que entre la cantidad inicialmente pedida y la fijada por el Jurado había una diferencia superior a una sexta parte. El Abogado del Estado presentó recurso de apelación en el que, aparte de otros motivos relativos al fondo de la cuestión, reprodujo su alegato de inadmisibilidad de la demanda contencioso-administrativa. El Tribunal Supremo analiza detenidamente su jurisprudencia anterior relativa al artículo 126.2 de la Ley de Expropiación Forzosa y llega a la conclusión de que el límite cuantitativo establecido en dicho precepto, así como en el artículo 140.2 a) del Reglamento de Expropiación Forzosa, que veda el acceso al contencioso-administrativo de aquellas lesiones patrimoniales inferiores a una sexta parte del justiprecio expropiatorio, es inconstitucional y ha quedado derogado por los artículos 24.1 y 106 CE.